

Prosiding Seminar Nasional
Adiwidya 8
Pascasarjana ITB

**“Ecotechnology dan Pemberdayaan Masyarakat untuk
Indonesia Berdaya dalam Menghadapi Perubahan
Iklim”**

Dilakukan secara daring, 7 November 2020

The background features a teal color with white, fluffy clouds scattered across it. Small orange dots are scattered throughout the teal areas, resembling a starry sky or a field of small flowers.

***BIDANG
FOOD AND AGRICULTURE***

Pemanfaatan *Foldable Lunch Box* sebagai Alternatif Membungkus Makanan di Restoran

Lobelia Asmaul Husna¹

¹Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Pascasarjana, Universitas Negeri Jakarta

Abstract

Bringing home food or wrapping food while going to a restaurant is common in Indonesia. Wrapping this food is one of the activities that need a lot of plastic and paper as packaging material. The use of plastic and paper as packaging materials needs to be reviewed. This is because the tree as the main source of the parcel material will experience a significant decrease in the amount shortly if it continues to be done. Besides, waste produced from plastic and food wrapping paper will increase the volume of garbage that is difficult to decipher. So gradually there will be a garbage explosion if no solution is found on the garbage. The purpose of this research is to look at the use of foldable lunch boxes as an alternative to food parcels in restaurants brought by their customers to reduce the use of plastic and paper. This is expected to maintain the balance of nature and reduce waste from these items. This research uses qualitative methods with interviews on foldable lunch box users. The informant involved is determined through a search of people who use foldable lunch boxes so that the origin of the informant is not limited to the same environment. The result of this study is that utilize foldable lunch boxes can reduce the use of plastic and paper when wrapping food. Foldable lunch boxes can save space for their users so that users have no trouble carrying foldable lunch boxes that are empty at all times when doing activities outdoors.

Keywords: *foldable lunch box, food wrap, alternative food parcel*

Abstrak

Membawa pulang makanan atau membungkus makanan saat pergi ke restoran adalah hal yang biasa terjadi di Indonesia. Membungkus makanan ini merupakan salah satu kegiatan yang memerlukan banyak plastik dan kertas sebagai bahan bungkusannya. Penggunaan plastik dan kertas sebagai bahan bungkusannya perlu ditinjau kembali. Hal ini dikarenakan pohon sebagai sumber utama dari bahan bungkusannya akan mengalami penurunan jumlah yang signifikan dalam waktu dekat jika hal tersebut terus dilakukan. Selain itu, sampah yang dihasilkan dari plastik dan kertas bekas bungkus makanan akan menambah volume sampah yang sulit diuraikan. Sehingga lambat laun akan terjadi keledakan sampah apabila tidak ditemukan solusi atas sampah-sampah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pemanfaatan *foldable lunch box* sebagai alternatif bungkusannya di restoran yang dibawa oleh pelanggannya sendiri sehingga dapat mengurangi penggunaan plastik dan kertas. Hal ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan alam dan mengurangi sampah dari barang-barang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara pada pengguna *foldable lunch box*. Informan yang terlibat ditentukan melalui penelusuran mengenai orang-orang yang menggunakan *foldable lunch box* sehingga asal informan tersebut tidak terbatas pada satu lingkungan yang sama. Hasil dari penelitian ini yaitu pemanfaatan *foldable lunch box* dapat mengurangi penggunaan plastik dan kertas saat membungkus makanan. *Lunch box* yang *foldable* dapat menghemat tempat bagi penggunaannya sehingga pengguna tidak kesulitan untuk membawa *foldable lunch box* yang kosong setiap saat ketika melakukan kegiatan di luar rumah.

Kata Kunci: *foldable lunch box, membungkus makanan, alternatif bungkusannya makanan*

Kontak Penulis

Lobelia Asmaul Husna

* Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Pascasarjana, Universitas Negeri Jakarta

Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur

Tel : +6281319856015

E-mail : lobeliaAsmaulHusna_9915818008@mhs.unj.ac.id

1. Pendahuluan

Green Packaging atau *sustainable packaging* adalah istilah-istilah baru yang digunakan sebagai kemasan ramah lingkungan. Kesadaran manusia mengenai masa depan bumi telah banyak bermunculan terutama di abad ke-21 ini. Hanya saja, dalam praktiknya banyak orang-orang atau perusahaan besar, masih menyumbang sampah yang kemudian menjadi kasus pencemaran di bumi. Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia mengeluarkan hasil risetnya yaitu sampah plastik di Indonesia telah mencapai angka 26.500 ton perhari (Rita, 2017). Sampai saat ini diperkirakan sampah yang dihasilkan setiap hari di Indonesia sekitar 85.000 ton dan pada tahun 2025 diperkirakan akan sampai pada 150.000 ton perhari (World Bank Group, 2018).

Pada Mei 2019, di Sunshine Coast, Australia, Peters yang tergabung dalam *The Sunshine Coast Clean Up Divers (SCCUD)* menyampaikan bahwa ia menemukan bungkus makanan cepat saji yang diperkirakan berasal dari tahun 1970-an atau 80-an (Liputan6, 2019). Sedangkan di Jakarta sendiri, 59% sampah yang ditemukan berbentuk wadah styrofoam (LIP, 2019). Sampah tersebut mengalir ke Teluk Jakarta dalam bentuk wadah makanan dan sebagai pelindung dalam kardus alat elektronik. Tahun 2020 awal, penggunaan plastik sudah dilarang di berbagai pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota. Kemudian dari plastik penggunaannya beralih ke styrofoam. Hasil penelitian mengenai penggunaan Styrofoam di Kota Bandung, ditemukan bahwa sebanyak 60% dari responden yang diteliti oleh Fitidarini dan Damanhuri menggunakan styrofoam sebagai kemasan makanan (Fitidarini & Damanhuri, 2011). Styrofoam yang berbahaya ketika digunakan sebagai bungkus makanan ini, baru di Surabaya, Semarang, Banjarmasin dan Bandung yang dilarang penggunaannya (BBC,2020). Larangan ini menjadi keluhan bagi pedagang dikarenakan styrofoam lebih murah harganya dibandingkan kertas minyak, selain itu juga ditemukan bahwa penggunaan styrofoam dinilai lebih pas untuk pesan antar atau bungkus makanan pada umumnya dibandingkan kertas plastik.

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah diikuti dengan tertib pasar oleh pedagang atau pemilik restoran akan berdampak baik apabila diikuti secara serentak dan bersama-sama oleh seluruh masyarakat. Sebagai penjual barang konsumsi dan sebagai konsumen, kerjasama diperlukan agar nantinya tidak ada kesulitan dalam penerapan. Karena seluruh masyarakat memiliki kesadaran yang sama untuk mengurangi penggunaan plastik, styrofoam ataupun bahan yang sulit didaur ulang lainnya. Kesadaran ini akhirnya akan mengantarkan pada bumi yang lebih baik dan umur kesehatan bumi yang lebih panjang.

Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam rangka diet plastik. Diantaranya adalah dengan menggunakan wadah milik sendiri apabila melakukan pemesanan makanan yang akan dibawa pulang atau ketika membungkus makanan yang tidak habis dimakan di tempat. Hanya saja tidak banyak orang yang bersedia untuk membawa tempat makan kemana-mana. Lain dengan *tumbler* atau botol minum, kesadaran untuk membawa tempat makan masih belum dimiliki oleh masyarakat luas. Hal ini dikarenakan belum maraknya kebiasaan tersebut dan bisa juga diikuti dengan imej bahwa membawa tempat makan harus disertai dengan makanan yang dibawa dari rumah. Jika tempat makan tersebut tidak ada isinya maka lebih baik tidak usah dibawa. Selain itu, volume tempat makan yang cukup memakan ruang juga menjadikan alasan orang-orang keberatan untuk membawa tempat makan.

Informan dalam penelitian ini menyampaikan bahwa tempat makan cukup memakan ruang di tas yang digunakan sehari-hari. Oleh karena itu ia mencoba mencari alternatif lain yaitu *foldable lunch box*. *Foldable lunch box* yang hemat tempat menjadikan tempat makan tersebut lebih ringan dibawa dan tidak memberatkan untuk dimasukkan ke dalam tas karena dapat dilipat menjadi seperti buku biasa. Setelah dilakukan penelusuran lebih jauh, rupanya terdapat beberapa kalangan yang juga memiliki pola pikir serupa. Akhirnya kebiasaan untuk membawa tempat makan diikuti dengan memanfaatkan tempat makan tersebut sebagai alat untuk membungkus makanan mulai dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pemanfaatan *foldable lunch box* sebagai alternatif dalam membungkus makanan di restoran. Maraknya komunitas pecinta lingkungan, *zero waste*, daur ulang telah ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Berbagai gerakan mengenai membawa tumblr dan sedotan sendiri juga sudah dilakukan oleh berbagai tokoh masyarakat yang akhirnya menular ke seluruh masyarakat. Hal ini pun juga telah disadari oleh penduduk dunia mengenai pentingnya membawa tumblr dan sedotan sendiri agar mengurangi penggunaan plastik sebagai sedotan dan botol minum.

Penelitian yang membahas mengenai *green packaging* atau *sustainable package* telah banyak ditemukan. Adi dan Elisabeth menulis sebuah artikel yang berjudul Pengaruh Pengemasan dan Pelabelan pada Penerimaan Mi Kering Berbahan Baku Tepung Komposit Ubi Jalar dan Keladi yang menjelaskan tentang minat pasar pada kemasan yang dibuat oleh pedagang (Adi & Elisabeth, 2017). *Green packaging* yang menggunakan bungkus makanan tradisional pernah ditulis oleh mahasiswa Program Studi Biologi, Universitas Bangka Belitung yang berjudul Pemanfaatan Daun sebagai Pembungkus Makanan Tradisional Oleh Masyarakat Bangka. Masyarakat Bangka

menilai bahwa penggunaan daun dapat menambah masa waktu makanan yang disimpan (Rini, Fakhurrozi, & Akbarini, 2018). Hal ini dikarenakan kotoran yang ada pada daun telah dibersihkan. Proses penggunaan daun sebagai bungkus makanan juga sudah dilakukan secara turun temurun. Tulisan yang lebih spesifik membahas minimalisasi penggunaan plastik dibuat oleh Gunadi, Iswan dan Ansharullah. Penulis melakukan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga makanan dan menggunakan bahan yang mudah didaur ulang. Hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa siswa mulai mementingkan kesehatan dan memperhatikan makanan jajanan yang dikemas (Gunadi, Iswan, & Ansharullah, 2020)

Penelitian mengenai efektifitas tempat makan bagi anak sekolah telah dilakukan oleh mahasiswa di Jepang. Tulisan tersebut menceritakan mengenai perhatian orang tua terhadap makanan anak dan isi bekal makanan yang dibawa anak ke sekolah (Osera, Tsutie, Kobayashi, & Kurihara, 2017). Namun, ide awal mengenai membawa tempat makan kemana-mana belum pernah dilakukan sebelumnya. Terlebih lagi dalam penelitian ini, penelitian mengenai *foldable lunch box* sama sekali belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting sebagai sebuah *campaign* (kampanye) awal dalam rangka mengurangi penggunaan plastik. Selain itu, pandemi yang merebak di seluruh dunia tahun 2020 ini akhirnya menjadikan berbagai rumah makan atau restoran mengurangi pengunjungnya bahkan tidak menerima layanan makan di tempat. Maka kesadaran untuk membawa tempat makan yang ramping seperti *foldable lunch box* dapat dilakukan sejak sekarang.

Pada masa yang akan datang, dengan kesadaran membawa tempat makan kemana-mana baik yang *foldable* atau tidak, diharapkan dapat membuat masyarakat Indonesia dan dunia benar-benar tidak menggunakan plastik. Bahkan berhasil untuk melakukan *zero waste* (tidak menghasilkan sampah sama sekali).

2. Metode

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2020. Belum ditemukannya komunitas atau perkumpulan terorganisasi yang menjadikan *foldable lunch box* sebagai alat utama menjadikan penelitian ini tidak dapat dilakukan pada satu tempat tertentu. Akhirnya penelitian ini dilaksanakan dengan memanfaatkan relasi yang dimiliki oleh peneliti untuk dijadikan sebagai informan. Relasi-relasi yang dijadikan informan diharuskan memiliki *foldable lunch box* dan menggunakan alat tersebut. Tidak ada batasan waktu yang dimiliki oleh informan dalam penggunaannya. Selama informan memiliki alat tersebut maka informan telah memenuhi syarat untuk menjadi sumber dalam penelitian ini. Selain itu penelitian ini juga

menjadikan aktivis lingkungan sebagai informan kuncinya. Objek penelitian yang terdapat pada penelitian ini adalah *foldable lunch box*. Informan diberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai pemanfaatan *foldable lunch box* tersebut dan pengalaman dalam menggunakannya.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini akan disampaikan dalam bentuk data yang berupa kalimat (Moleong, 2013). Metode ini dipilih karena penelitian kualitatif melihat dan meneliti hal-hal yang memiliki sifat alami dan natural (Ali & Asrori, 2014). Penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek tertentu dalam hal ini adalah *foldable lunch box*. Deskripsi dari objek yang dimaksud dapat berupa penjelasan mengenai objek, fakta-fakta yang terdapat pada objek dan karakteristiknya (Abdullah, 2015).

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara yang dilakukan terhadap informan. Keterbatasan jarak dikarenakan pandemi yang sedang menyerang wilayah Indonesia menjadi halangan untuk dilakukannya wawancara secara langsung. Hal ini menyebabkan wawancara pada informan dilakukan melalui telepon. Namun, hal ini tidak mengakibatkan data yang didapatkan menjadi lebih sedikit atau tereduksi sedari awal.

Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data yang didapatkan kemudian menuliskan ide-ide dari hasil wawancara. Creswell menjelaskan bahwa hasil wawancara yang didapatkan dibuat dalam tema-tema tertentu kemudian dibagi menjadi tema dan elemen yang lebih kecil (Creswell, 2014). Tahapan analisis menurut Creswell dimulai dari mengorganisasikan data, menemukan ide dari hasil wawancara, membaca transkrip dan ide, mendeskripsikan data dalam bentuk tulisan dan menyampaikan hasil interpretasi peneliti.

3. Hasil dan Pembahasan

Kesadaran dan pembiasaan untuk menjaga lingkungan telah muncul pada beberapa orang. *Campaign* berupa membawa tumbler atau tempat minum memberikan dampak positif pada berkurangnya pembelian air minum kemasan seperti botol plastik sekali pakai di Indonesia. Namun hal ini masih belum dapat mengatasi banyaknya jumlah sampah di Indonesia. Penggunaan plastik masih banyak ditemukan pada pedagang di pinggir jalan sampai pada rumah makan maupun restoran besar. Rupanya, sampah-sampah yang terlewat dikampanyekan inilah

yang jumlahnya banyak dan mudah ditemukan diberbagai tempat. Memang jumlahnya tak sebanyak sedotan ataupun botol minum, namun hal ini tidak dapat dikesampingkan karena kesadaran untuk benar-benar diet plastik harus dimiliki oleh seluruh kalangan.

Peneliti menemukan beberapa orang yang telah memiliki kesadaran untuk tidak menggunakan plastik atau tempat makan bungkusan baik itu dibuat dari kertas, styrofoam ataupun plastik. Alat alternatif yang digunakan oleh orang-orang tersebut adalah *foldable lunch box*. *Foldable lunch box* adalah sebuah tempat makan yang dapat dilipat ketebalannya sehingga tidak memakan tempat dan ringan dibawa. Kebanyakan dari informan yang ditemukan menggunakan *foldable lunch box* dikarenakan bentuknya yang lucu dan menarik. Warnanya yang beragam dan sangat *eye catching* bagi perempuan menjadi salah satu daya tarik awalnya.

Tiga informan yang ditemui menggunakan *foldable lunch box* tersebut dikarenakan bentuknya yang lucu. Berawal dari 'kelucuannya' akhirnya alat tersebut telah digunakan selama beberapa waktu. Informan B dan C menjelaskan sudah menggunakan selama tiga tahun, sedangkan informan A baru menggunakan sejak awal tahun 2020 ini. Namun, ketiga informan tersebut menjelaskan bahwa sejak memiliki *foldable lunch box*, mereka hampir selalu membawa tempat makan tersebut ketika keluar rumah untuk berkegiatan. Bahkan untuk pergi atau sekedar jajan di pinggir jalan pun mereka sudah menggunakan *foldable lunch box* tersebut.

Penggunaan *foldable lunch box* dilakukan oleh informan A karena keinginannya untuk diet plastik. Ia pun menemukan alat tersebut di *marketplace*. Awalnya, ia hanya ingin mencari tempat makan agar memudahkan niatnya untuk benar-benar diet plastik. Setelah mencaricari beberapa waktu kemudian ia menemukan *foldable lunch box* tersebut dan membelinya. Lain dengan informan A, Informan B justru menemukannya ketika sedang menonton sebuah drama Korea. Karena bentuknya yang menarik dan unik, akhirnya ia coba cari secara *online* dan akhirnya membelinya. Lain dengan informan B dan A, informan C menemukan *foldable lunch box* ketika ia menjadi agen di sebuah *brand* ternama Indonesia. Saat itu satu set *foldable lunch box* adalah hadiah apabila berhasil mencapai target penjualan. Akhirnya dengan usaha yang keras, ia pun berhasil mendapatkannya.

Berdasarkan pengalaman informan, membawa tumbler kemana-mana telah menjadi kebiasaan dan menurutnya butuh sesuatu yang lebih lagi untuk menjaga lingkungan. Namun membawa tempat makan terasa sangat memakan ruang dalam tas. Apabila menggunakan tas sendiri nantinya akan menambah barang bawaan dan juga tidak

simple. Menggunakan *foldable lunch box* menjadi sebuah solusi atas kesulitan yang dirasakan. Tidak perlu selalu berisi makanan, alat tersebut dapat dibawa meskipun tidak membawa apapun dari rumah.

Selain dalam kemudahan dalam membawanya, ternyata menurut informan C, penyimpanan *foldable lunch box* ternyata juga sangat mudah. Lemari dapur biasa terisi tempat makan yang besar dan membutuhkan banyak ruang. Berbeda dengan tempat makan biasa, penyimpanan *foldable lunch box* sangat hemat tempat dan tidak khawatir jatuh karena isinya yang kosong mudah tersenggol.

Pedagang yang melihat *foldable lunch box* memberikan pendapat yang beragam. Ada yang merasa sulit karena harus menggunakan tempat makan tersebut yang tidak biasa digunakan olehnya, ada pula yang menolak untuk menggunakan alat tersebut tanpa penjelasan. Menurut informan B, barangkali orang tersebut menolak karena menjalani standar operasional prosedur (SOP) dan demi menjaga *brand* dari barang tersebut. Akhirnya informan B harus mengalah karena itu adalah keputusan dari rumah makan tersebut.

Pemanfaatan *foldable lunch box* di era pandemi seperti yang sedang terjadi di tahun 2020 sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan tingkat konsumsi makanan di pinggir jalan maupun di restoran masih tinggi. Oleh karena itu diperlukan kesadaran untuk membawa tempat makan sendiri agar tidak menggunakan alat makan bergantian walaupun oleh pihak penjual pasti telah dibersihkan terlebih dahulu. Akan lebih baik apabila setiap orang membawa alat makan sendiri ketika membeli makanan di luar karena lebih terjamin ke higienisannya. Belum lagi kebijakan restoran yang membatasi jumlah pengunjung bahkan ada pula yang masih belum menerima pengunjung dan hanya melayani pembelanjaan *take away*. Untuk mengatasi hal ini agar tidak lebih banyak menggunakan bungkus yang sulit di daur ulang, maka lebih baik membawa tempat makan sendiri.

Green packaging memang harus dilakukan oleh setiap pengusaha dalam menjual produk yang ia miliki. Namun kesadaran ini belum dimiliki oleh seluruh pengusaha. Belum juga terdapat dukungan penuh pemerintah dengan upaya mengurangi harga bahan baku yang mudah didaur ulang. Akhirnya tempat bungkusan makanan masih banyak yang menggunakan styrofoam, plastik atau kertas tebal dengan berbagai gambar sebagai desainnya. Memang itulah kenyataan kondisi Indonesia hari ini, namun harapan kedepannya Indonesia tidak lagi menjadi negara yang sangat tidak peduli dengan lingkungan.

Manfaat yang dirasakan oleh pengguna *foldable lunch box* baru dirasakan oleh penggunanya yang masih sangat

sedikit. Menurut Kang Pur, seorang aktivis dari *Eco Village*, membawa tempat makan dan alat makan sendiri bagi setiap orang sangat diperlukan, namun akan sangat baik apabila kesadaran dan gerakan ini dimulai dari pemerintah. Hal ini dikarenakan perlu paksaan dalam penggunaannya seperti yang terjadi pada plastik. Sebelum edaran mengenai dilarangnya penggunaan plastik saat berbelanja di supermarket, plastik digunakan oleh setiap pembeli tanpa mempedulikan unsur keselamatan lingkungan. Pasca dibuatnya aturan mengenai dilarangnya plastik, maka masyarakat dengan sendirinya membawa dan menggunakan kantong dari bahan lain ketika berbelanja. Selain dari edaran pemerintah, perlu digalakkan kesadaran dari tokoh-tokoh yang ada di lingkungan tempat tinggal masyarakat. Edukasi mengenai pengolahan sampah dan juga manfaat membawa tempat makan sendiri akan lebih mengena. Pembimbingan langsung oleh tokoh disekitar rumah prosesnya bisa dipantau secara langsung sehingga hasilnya pun dapat diukur.

Diperlukan rumah makan, restoran bahkan sampai pada pedagang pinggir jalan yang melakukan diet plastik. Usaha untuk menyadarkan hal ini harus terus dilakukan oleh masyarakat luas, aktivis dan yang paling penting adalah dari pemerintah. Pendapat yang disampaikan oleh berbagai informan dengan beragam latar belakang juga telah menunjukkan manfaat yang baik pada penggunaan *foldable lunch box*. Sehingga usaha untuk diet plastik dapat dilakukan secara bersamaan. Serta pemerintah memberikan solusi jika tidak menggunakan plastik atau bahan sekali pakai lainnya maka masyarakat harus menggunakan apa. Bahkan jika diperlukan, pemerintah bisa memberikan subsidi pada pembelian *foldable lunch box* sebagai usaha diet plastik Indonesia.

4. Kesimpulan

Manfaat *foldable lunch box* sangat dirasakan oleh para penggunanya. Pertama, efisiensi ruang ketika membawa tempat makan tersebut. Banyak orang sudah mulai sadar untuk membawa tempat makan, namun tempat makan biasa umumnya memakan cukup ruang. *Foldable lunch box* dapat menjadi solusi hemat ruang pada tas saat membawa tempat makan karena dapat dilipat. Kedua, higienitas lebih terjaga karena penggunaannya menggunakan dan mencuci alat tersebut sendiri. Sehingga pengguna lebih yakin dengan kebersihannya. Ketiga, diet botol plastik sudah banyak digerakkan dan dilakukan oleh masyarakat namun diet tempat makan plastik atau styrofoam belum banyak dilakukan bahkan belum ada gerakannya. Pengguna *foldable lunch box* dapat membuat sebuah gerakan agar tidak hanya fokus pada botol namun juga seluruh alat makan yang digunakan pada umumnya.

Pengguna *foldable lunch box* yang ditemukan oleh peneliti

masih sangat sedikit jumlahnya sehingga menjadikan penelitian ini belum memiliki tingkat analisa yang tinggi dan belum dapat mewakili suara penggunanya. Namun penelitian ini dapat dijadikan ide awal untuk penelitian mengenai tempat makan atau penelitian yang langsung terfokus pada *foldable lunch box* tersebut.

Setelah penelitian ini dilakukan, akan bermanfaat jika dibaca oleh aktivis lingkungan dan pemerintah sehingga gerakan mengenai diet plastik juga disuarakan oleh pemerintah secara langsung. Penelitian selanjutnya dapat berupa eksperimen kepada sekelompok orang yang dibagi dua. Kemudian kelompok tersebut yang satu menggunakan *foldable lunch box* dan satu lagi menggunakan tempat makan biasa. Peneliti dapat membandingkan manfaat dan efisiensi dari *foldable lunch box* tersebut benar dirasakan oleh semua orang atau oleh orang-orang yang memiliki ketertarikan pada alat tersebut saja.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih pada berbagai pihak yang telah membantu dalam jalannya penelitian sampai pada penulisannya. Informan yang sudah meluangkan waktu dan teman-teman yang telah membantu mencari informan untuk penelitian ini. Juga kepada teman-teman yang telah membantu dalam mengoreksi tulisan ini. Kedepannya semoga kolaborasi yang baik dapat terus dilakukan.

Daftar Pustaka

- Ali, M., & Asrori, M. (2014). *Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bisnis UKM. Kemasan Makanan dan Minuman yang Ramah Lingkungan. (2015). <https://bisnisukm.com/kemasan-makanan-dan-minuman-yang-ramah-lingkungan.html>
- Ma'ruf Abdullah. 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo
- Creswell, John W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approachs 4th ed.* Sage Publications Ltd.
- Adi, D., & Elisabeth, A. (2017). Penerimaan Mie Kering Berbahan Baku Tepung Komposit Ubi Jalar Dan Keladi. *Matematika, Saint, Dan Teknologi*, 18(2), 111–119.
- Firdaus, F., Mulyaningsih, S., Anshory, H., & Material, K. (2010). *Green Packaging Berbasis Biomaterial : Karakteristik Mekanik Dan Ketahanan Terhadap Mikroba Pengurai Film Kemasan Dari Komposit Pati Tropis-Plakhitosan*. 27–32.
- Fitidarini, N. L., & Damanhuri, E. (2011). Timbulan Sampah Styrofoam di Kota Bandung. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 17(2), 87–97.
- Gunadi, R. A. A., Iswan, I., & Ansharullah, A. (2020). Minimalisasi Penggunaan Produk Kemasan Plastik Makanan Jajanan Siswa Sekolah Dasar. *Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya*, 3(1), 183–199.

- Kemasan Ramah Lingkungan. (2012). Diakses dari <https://ivyannoproject.wordpress.com/2012/02/23/kemasan-ramah-lingkungan/>
- Mahartika L. (2019, 1 Juni). Bungkus Makanan Cepat Saji Ini Diduga Mengapung Selama 40 Tahun di Laut. *Liputan 6*. Diakses dari <https://hot.liputan6.com/read/3994058/bungkus-makanan-cepat-saji-ini-diduga-mengapung-selama-40-tahun-di-laut>
- Osera, T., Tsutie, S., Kobayashi, M., & Kurihara, N. (2017). Evaluation of Children's Lunch Box Contents by Photograph and Their Relationship with Mothers' Concern. *Journal of Food Research*, 6(1), 78. <https://doi.org/10.5539/jfr.v6n1p78>
- Plastik Jadi Kontributor Utama Sampah Daratan ke Teluk Jakarta. (2019). Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Di akses dari <http://lipi.go.id/berita/plastik-jadi-kontributor-utama-sampah-daratan-ke-teluk-jakarta/2194>
- Rini, R., Fakhurrozi, Y., & Akbarini, D. (2018). Pemanfaatan Daun Sebagai Pembungkus Makanan Tradisional Oleh Masyarakat Bangka (Studi Kasus di Kecamatan Merawang). *EKOTONIA: Jurnal Penelitian Biologi, Botani, Zoologi Dan Mikrobiologi*, 2(1), 20–32. <https://doi.org/10.33019/ekotonia.v2i1.465>
- Rita (2017). Green Packaging. Global Business Marketing. Diakses dari <https://bbs.binus.ac.id/gbm/2017/04/22/green-packaging/>
- Sampah plastik terbanyak di Jakarta berbentuk styrofoam, Pergub DKI soal plastik sekali pakai 'tak akan signifikan. (2020, Januari) *BBC News Indonesia*. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51192299>
- Wisnubrata. Tidak Akan Ada Lagi Sedotan Plastik di Starbucks. (2018, 1 Oktober). *Kompas.com*. Diakses dari <https://pemilu.kompas.com/read/2018/10/01/151223920/tidak-akan-ada-lagi-sedotan-plastik-di-starbucks>
- World Bank Group. (2018). Hotspot Sampah Laut Indonesia. *Public Disclosure Authorized*, (April), 1–49. Diakses dari <http://documents.worldbank.org/curated/en/642751527664372193/pdf/126686-INDONESIA-29-5-2018-14-34-5-SynthesisFullReportAPRILIND.pdf>

Prosiding Seminar Nasional
Adiwidya 8
Pascasarjana ITB

Alamat Redaksi

Keluarga Mahasiswa Islam (KAMIL) Pascasarjana ITB,
Gedung Kayu Lt. 2, Kompleks Masjid Salman ITB,
Jl. Ganesha No. 10, Bandung, 40132
<https://kamilpasca.itb.ac.id/>

9 772746 488073